

VAN DE REDACTIE

„Uit de financiële huishouding der overheid”

De heer *J. H. Textor*, die in vroeger jaren geruime tijd als redacteur van deze rubriek zijn medewerking aan het M.A.B. heeft verleend, heeft zich na langdurig verblijf in het buitenland genoodzaakt gezien, uit de rubriekredactie „Uit de financiële huishouding der overheid” te treden. De redactie dankt de heer *Textor* zeer voor de werkzaamheden, welke hij ten behoeve van het M.A.B. verricht heeft en stelt zijn bereidheid op prijs, naar vermogen nog bijdragen te blijven leveren.

De heer *A. van Dongen* heeft zich bereid verklaard de heer *Textor* als mederedacteur van deze rubriek op te volgen. In het februarinummer van deze jaargang zal een bijdrage van zijn hand opgenomen worden.

„Uit het buitenland”

De heer *D. P. Porrey* heeft de redactie verzocht, wegens drukke werkzaamheden ontheven te worden van zijn functie als redacteur van de rubriek „Uit het buitenland”. De redactie zegt de heer *Porrey* gaarne dank voor de medewerking, welke hij in de afgelopen jaren aan het M.A.B. gegeven heeft. Een afscheidsbijdrage van zijn hand treft U in dit nummer aan.

De redactie heeft de heer *H. Vermeulen* bereid gevonden regelmatig zijn medewerking aan het M.A.B. te geven. In het oktobernummer van de afgelopen jaargang heeft de heer *Vermeulen* reeds een bijdrage in de rubriek „Uit het buitenland” gepubliceerd.

„Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”

De heer *D. A. M. Meeles* heeft zich op uitnodiging van de redactie gaarne bereid verklaard toe te willen treden als mederedacteur van de rubriek „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”. Een bijdrage voor deze rubriek van de hand van de heer *Meeles* treft U in dit nummer aan.

Rectificatie

De heer *J. de Jong* verzoekt bij het lezen van zijn artikel „De voorraad in de jaarrekening”, geplaatst in het Limpergnummer (december 1959) de volgende correctie in aanmerking te willen nemen.

Het woord „waardestijging” op bladzijde 513, 18e regel van boven moet „waardedaling” zijn.